

Autella 20 settembre 1858

5125

Caro Marcelli.

Noi ha mai durato tant a fatica
a rimedi delle Nozze e quanto ho

Durata nel viaggio di un mese e vol
e ripeto inespugnabile errori del viaggio

toe. Mi giova il necessario viaggio

anche altre prove. Giova d'effere
vovate belle le seconde Nozze, fatime

Il piacere di rimandare me

vi: piug d' dar al Casnerenti i' un to
vi siete, per rendogli notum le poche me

componi ed aggiunte che vi ho fatte.
Salute a voi; nel confermo

Vostro
